

Investigación y/o desarrollo tecnológico

Evaluación de actividad citotóxica y sinergismo de productos naturales

Fragoso Serrano Mabel Clara*¹, Pereda Miranda Rogelio²

1 ORCID: 0000-0002-7693-8391

2 ORCID: 0000-0002-0542-0085

1 Facultad de Química

2 Facultad de Química

* mabelfragoso@quimica.unam.mx

Palabras clave: Líneas celulares, multirresistencia, cáncer, modulación, sinergismo

Introducción:

La resistencia de las células malignas en tumores humanos es uno de los problemas de la quimioterapia y para enfrentarla se han diseñado terapias de combinación para potenciar la acción de los agentes antineoplásicos suministrados a través de “cocteles” de agentes citotóxicos que presenten diversos mecanismos moleculares de acción asociados al desarrollo de la resistencia múltiple a fármacos (MDR). Las resinas glicosídicas en terapias de combinación son capaces de revertir el fenómeno de la MDR desarrollado por las células cancerígenas. (Moreno-Velasco, et al. 2024).

Las resinas glicosídicas son oligosacáridos de ácidos grasos de alto peso molecular y con un carácter anfipático cuya descripción estructural es relativamente reciente. A la fecha, alrededor de 400 resinas glicosídicas se han descrito en la literatura fitoquímica (Fan, et al. 2022 y Pereda-Miranda et al. 2010).

Las especies de la familia de las convolvuláceas constituyen una fuente importante de oligosacáridos biodinámicos. Estos compuestos se purifican a partir de mezclas complejas denominadas con el nombre genérico de resinas glicosídicas y constituyen una serie de principios de tipo glicolipídico que han demostrado diversas actividades biológicas de interés terapéutico (Srivastava y Rauniyar, 2020).

Así, nuestro grupo de investigación ha propuesto un modelo de inhibición de la proliferación celular que combina fármacos antineoplásicos y productos naturales para la terapia del cáncer. En las últimas dos décadas, se ha evaluado el potencial de las resinas aisladas en nuestro laboratorio, mediante ensayos de modulación y regulación del flujo transmembranal de la glicoproteína P para seleccionar candidatos idóneos destinados a su evaluación preclínica futura (Flores-Tafoya, et al., 2026, Rojas-Castaño, et al. 2024).

Objetivo:

1. Establecer el potencial citotóxico de las resinas glicosídicas de las convolvuláceas.
2. Evaluar la actividad moduladora sobre el fenómeno de la resistencia a fármacos antineoplásicos en células cancerosas derivadas del carcinoma de mama humano (MCF-7/Vin).
3. Contribuir con el diseño de prototipos farmacéuticos derivados de productos naturales que permitan potenciar la actividad antitumoral de fármacos antineoplásicos.

Material(es):

Placas, cajas estériles, medio de cultivo, SFT, micropipetas, campana flujo laminar vertical, incubadora, microscopio fase invertida, lector placas 96 pozos, centrífuga, autoclave, espectrofotómetro.

Metodología:

Las células se mantendrán en medio RMPI 1640 (10×) complementado con suero fetal bovino al 10%.

Todas las líneas celulares se cultivaron a 37 °C en una atmósfera al 5% de CO₂ en aire y 100% de humedad.

Las células en fase log de su ciclo de crecimiento se someterán por triplicado a diferentes concentraciones de las muestras a evaluar y se incubaron durante 72 horas a 37 °C en una atmósfera humidificada al 5% de CO₂.

Se usarán microplacas de 96 cavidades con capacidad para 2 ml con 190 µl de suspensión celular (25,000 cel./ml) y 10 µl de la muestra disuelta en DMSO en diferentes concentraciones.

Se preparará un control con suspensión celular.

La concentración celular se determinará mediante la cuantificación de las proteínas totales mediante el método de tinción con la sulforodamina B.

Para el estudio de sinergismo se combinarán los productos naturales aislados con los agentes antineoplásicos vinblastina, podofilotoxina, colchicina, elipticina y doxorubicina (Rojas-Castaño, et al. 2024).

Resultados:

De la raíz de jalapa brasileña, se aislaron seis resinas glicosídicas inéditas. Se comprobó que todos los compuestos aislados son inactivos como agentes citotóxicos. Sin embargo, cuando fueron evaluados (1-25 µM) en combinación con una concentración subletal del agente anticancerígeno vinblastina o podofilotoxina (0.003 µM), se produjo un incremento significativo en la citotoxicidad, especialmente para las células resistentes del carcinoma de mama MCF-7 (Moreno-Velasco, et al. 2024).

De "Ipomoea funis" se logró la purificación de tres resinas glicosídicas mayoritarias

que no mostraron citotoxicidad intrínseca. Sin embargo, la intrapilosina I, cuando se combina (50 μM) con una concentración subletal del fármaco antineoplásico vinblastina a 0,004 μM , mejoró significativamente su efecto citotóxico y su capacidad para revertir el fenotipo resistente a vinblastina en células MCF-7 deteniendo el ciclo celular en la fase G2/M y actuando como un competitivo sustrato para P-gp (Flores-Tafoya, et al. 2026).

La capacidad citotóxica individual de la salvigenina se evaluó en líneas celulares derivadas de carcinomas humanos, demostrando que no es citotóxica ($\text{CI}_{50} > 25 \mu\text{g/mL}$, Vichai y Kirtikara, 2006). Sin embargo, la salvigenina, en combinación con fármacos antineoplásicos a concentraciones subletales, indicó resultados estadísticamente significativos en la línea de carcinoma de colon (HCT-116), especialmente en combinación con podofilotoxina y colchicina. (Rojas-Castaño, et al. 2024).

Conclusiones:

Se comprobó que todos los compuestos aislados son inactivos como agentes citotóxicos ($\text{CI}_{50} > 25 \mu\text{g/mL}$). Sin embargo, el efecto sinérgico de las resinas glicosídicas las hace candidatas potenciales para su uso en terapias combinatorias con los agentes terapéuticos ya aprobados en desuso o tóxicos y, de esta forma, reducir sus efectos secundarios

Las resinas glicosídicas podrían convertirse en alternativas prometedoras para desarrollar nuevas estrategias terapéuticas combinatorias para revertir la resistencia a múltiples fármacos en el tratamiento del cáncer

Las actividades biológicas demostradas para las resinas glicosídicas, aunadas a la reciente popularización de los fármacos basados en carbohidratos, hace de los glicolípidos de las convolvuláceas una excelente fuente de estructuras biodinámicas que actúen en conjunto con las terapias antineoplásicas y así contrarrestar los efectos secundarios producto de la resistencia múltiple cruzada que ocurren en la mayoría de las neoplasias malignas bajo quimioterapia.

La actividad moduladora in vitro de estos glicolípidos se encontró que está directamente asociada con su carácter anfifílico y con su estructura macrocíclica que impone restricciones en su libertad conformacional del oligosacárido, como se demostró para la tricolorina A, que incrementó la susceptibilidad a la vinblastina con un factor de reversión de más de 270 veces, cuando se incorpora a una concentración de 10 μM , en comparación con los glicolípidos acíclico y altamente lipofílico.

La combinación de salvigenina con fármacos antineoplásicos promueve la actividad antiproliferativa e incrementa la muerte celular en la línea HCT116 (carcinoma colorrectal), lo que podría permitir su empleo para la reducción de los efectos secundarios provocados por los fármacos terapéuticos mediante la disminución de las dosis clínicas

Referencias Bibliográficas:

1. Fan, B. Y., Jiang, X., Li, Y. X., Wang, W. L., Yang, M., Li, J. L., Wang, A. D., & Chen, G. T. (2022). Chemistry and biological activity of resin glycosides from *Convolvulaceae* species. *Medicinal Research Reviews*, *42*, 2025–2066. <https://doi.org/10.1002/med.21916>
2. Flores-Tafoya, P. J., Rojas-Morales, J. A., Hernández-Rojas, A. C., Fragoso-Serrano, M., Salinas-Jazmín, N., Bautista, E., Macías-Rubalcava, M. L., & Pereda-Miranda, R. (2026). Resin glycosides from *Ipomoea funis* as inhibitors of P-glycoprotein for overcoming multidrug resistance breast carcinoma cells. *Journal of Natural Products*, *89*, 220–232. <https://doi.org/10.1021/acs.jnatprod.5c01273>
3. Figueroa-González, G., Jacobo-Herrera, N., Zantella Dehesa, A., & Pereda-Miranda, R. (2012). Reversal of multidrug resistance by morning glory resin glycosides in human breast cancer cells. *Journal of Natural Products*, *75*, 93–97. <https://doi.org/10.1021/np200864m>
4. Moreno-Velasco, A., Fragoso-Serrano, M., Flores-Tafoya, P. J., Carrillo-Rojas, S., Bautista, E., Leitão-Guimarães, S., Castañeda-Gómez, J., & Pereda-Miranda, R. (2024). Inhibition of multidrug-resistant MCF-7 breast cancer cells with combinations of clinical drugs and resin glycosides from *Operculina hamiltonii*. *Phytochemistry*, *227*, 113922. <https://doi.org/10.1016/j.phytochem.2023.113922>
5. Pereda-Miranda, R., Rosas-Ramírez, D., & Castañeda-Gómez, J. (2010). Resin glycosides from the morning glory family. En A. D. Kinghorn, H. Falk, & J. Kobayashi (Eds.), *Progress in the chemistry of organic natural products* (Vol. 92, pp. 77–152). Springer-Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-211-99661-4_2
6. Rojas-Castaño, B. A., Hernández-Rojas, A. C., Pereda-Miranda, R., & Fragoso-Serrano, M. (2024). Cytotoxicity of salvigenin from *Asterohyptis stellulata* in combination with clinical drugs against colorectal cancer. *Revista Brasileira de Farmacognosia*, *34*, 1172–1176. <https://doi.org/10.1007/s43450-024-00549-0>
7. Srivastava, D., & Rauniyar, N. (2020). *Medicinal plants of genus Ipomoea: A glimpse of potential bioactive compounds of genus Ipomoea and its detail* (pp. 32–33). LAP Lambert Academic Publishing.
8. Vichai, V., & Kirtikara, K. (2006). Sulforhodamine B colorimetric assay for cytotoxicity screening. *Nature Protocols*, *1*, 1112–1116. <https://doi.org/10.1038/nprot.2006.179>